

ISSN (E): 2181-4570

Актуальность совершенствования индустрии гостеприимства на сегодняшний день

Научный руководитель: Старший преподаватель кафедры Туризм Усманова
Азизахон Фазыловна

azizahonusmanova71@gmail.com

Автор: Студентка Международного Университета Кимьё города Ташкента
По направлению Туризм, Исхакова Арина Ильдаровна

Iskhakovaarina652@gmail.com

Аннотация: представлены и раскрыты все основные параметры и моменты в индустрии гостеприимства в сфере туристического питания. На основе предоставленной информации можно понять и что такое индустрия гостеприимства и что туда входит и какие качества имеются. Понятие «инновация» и «инновационная деятельность» все чаще присутствует во всех сферах, жизнь современного общества. Под инновациями понимаются новейшие изобретения, разработки, компьютерные технологии, управленческие технологии, выводящие различные сферы на качественно новый уровень, как с точки зрения ведения бизнеса, так и с точки зрения качества предоставляемых услуг. Особенно, если мы сфера услуг или отдельных составляющих гостиничного хозяйства, туризма и других отраслей, можно сказать, что функционирование по крайней мере выгодно, невозможно без внедрения инновационных технологий

Ключевые слова: туризм, питание, развитие, управление, гостеприимство, индустрия гостеприимства, гостиница, отдых, транспорт, размещение, обслуживание, инновации, сфера услуг, гостиничный бизнес, активность.

Введение: Гостеприимство- это сфера услуг которая включает гостиницы (рестораны, бутик-отели, хостелы), рестораны (кафе, кондитерские, бары) ивент-агентства, тематические парки, транспорт, круизные компании, агентства по организации путешествий, т.е. все что связано с отдыхом. Индустрия гостеприимство берет сферу услуг с акцентом на отдых и на впечатления и

ISSN (E): 2181-4570

получению опытов, а не на удовлетворенность потребностей. Питание – одна из основных услуг в процессе обслуживания туристов.

К индустрии питания туристов относятся: рестораны, столовые, кафе, кухонные фабрики, буфеты, продовольственные магазины, кафе, бары (гриль-бары, пивные, фитобары, спорт-бары). Также можно эти помещения разделить по форме обслуживания, а именно обслуживание с помощью официантов и самообслуживание. Эти виды услуг делятся на:

- А) блюда на выбор
- Б) комплексное питание
- Б) питание по желанию

Индустрия гостеприимства и туризм очень связаны, но у них есть некоторые различия. Туристические компании предоставляют услуги людям которые собираются покинуть свое жилье на короткий период времени. Например продают путевки на 8-12 дней, туры выходного дня или экскурсии по туристическим местам. Сектор гостеприимства занимается услугами, связанные с отдыхом клиентов, как туристов так и местных жителей, желающие приятно провести время.

Существует еще один тип заведения общепита, он очень быстро завоевал туристическую клиентуру, а именно заведение которое специализируется на национальной кухне. Больше количество туристов интересуются национальной кухней той или иной страны, ведь для многих из них именно через еду и напитки, можно ощутить весь колорит и атмосферу той или иной культуры, народа, нация. Туристы специально путешествуют по миру, чтобы попробовать блюда разных стран, это еще называется "гастротуризм".

Основные секторы индустрии гостеприимства:

- 1) Сектор средств размещения
- 2) Сектор питания и напитков
- 3) Сектор торгового обслуживания
- 4) Сектор транспорта
- 5) Сектор развлечения, досуга и спорта

Давайте разберем их:

1.1) Средствами размещения туристов являются любые объекты которые предоставляют ночлег. Есть два вида размещения это коллективное и индивидуальное

Коллективное размещение включает в себя гостиницы и аналогичные заведения, коллективное размещение располагаются номерным фондом состоящих из номеров разных типов и категорий.

Индивидуальное средство размещения относятся к сектору домохозяйств. Предоставленное временное жилье в квартире, коттеджах, домах и особняках.

2.1) Сектор питания и напитков получил мощное развитие, так как этим сектором пользуются не только туристы ну и местные жители. Классификация предприятий питания строится по трем критериям:

- принадлежности к определенному виду деятельности
- форме участия в основной деятельности
- роли в производстве кулинарной продукции

Основной деятельностью предприятия питания является приготовление и реализации пищи

В зависимости от ассортимента различают предприятия комплексные, универсальные и специализированные. Существуют предприятия работающие с постоянным контингентом (при гостиницах, пансионатах, санаториях) и предприятия работающие с переменным контингентом (городские рестораны, кафе, бары и т.д.)

3.1) Сектор розничных услуг индустрии гостеприимства предлагает потребителям широкий и разнообразный ассортимент промышленных и пищевых товаров, медикаментов, подарков и сувениров, пляжных и курортных товаров, книг, брошюр, журналов и др.

4.1) Сектор транспортного обслуживания туристов к проживанию:

Важное значение имеет возможность бронировать и приобретать проездные документы на все виды транспорта через компьютерные резервы. Существует деловые контакты между транспортными организациями, крупными компаниями, авиакомпаниями, туристскими агентствами и отелями.

Также существует прокат автомобилей, кроме этого гостиницы предлагают трансферы до аэропорта, вокзала.

5.1) Сфера развлечений, досуга и спорта играет важную роль в общей инфраструктуре индустрии гостеприимства и решает различные задачи (прежде всего воспитание, дух оптимизма, воспитание, отдых, развитие народной культуры). Когда вы заполняете свободное время развлечениями и спортом, человек отдыхает и восстанавливается. К развлекательным предприятиям и организациям относятся цирки, зоопарки, аттракционы, игротеки, парки аттракционов, а также разнообразные предприятия развлекательного характера - театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии и др.

Выводы: Подводя итог этой статье, хотелось бы отметить важность индустрии гостеприимства и какая польза есть от этой индустрии гостеприимства и потенциал в использование его секторов. Современное гостиничное предприятие поставляет потребителям только услуги по проживанию и питанию, но и широкий спектр дополнительных услуг, таких как транспорт, связь, развлечения, экскурсионное обслуживание, медицинские услуги, спортивные услуги, услуги салонов красоты и др. Фактически гостиничные предприятия в

структуре туристической отрасли и гостеприимство выполняют ключевые функции, так как формируют и предлагают потребителям целостный гостиничный продукт, в формировании и продвижении которого участвуют все отрасли и элементы индустрия туризма и гостеприимства. Исходя из этого, правомерно выделить. Гостеприимство или гостеприимство как крупнейший комплексный компонент индустрии туризма и гостеприимства и рассматривать их самостоятельно, во многом отождествляя с единой индустрией туризма и гостеприимства.

Список использованной литературы:

Левенцов Валерий А., Папенко Дарья Ю., Кузьмина Татьяна В.,
Стратегический план развития предприятия общественного питания

Гвоздева С.М., Управление качеством предоставления услуг предприятий
общественного питания

Сидякова Валентина А., Управление качеством обслуживания в
общественном питании, как показатель конкурентоспособности предприятия

Усманова Азизахон Фазыловна, & Лапасова Фарангиз Асатулла кизи.
(2023). СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ, А ТАКЖЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ. *Journal of Universal Science
Research*, 1(5), 54–60. Retrieved from
<http://universalpublishings.com/index.php/jusr/article/view/610>

